

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DIANTE DA MISTANÁSIA

Alexander Seixas da Costa

Universidade Federal Fluminense, Professor Assistente de Direito Civil da UFF e da Faculdade Cenecista de Rio das Ostras, Doutorando do PPGDIN, Niterói, Brasil, alexandermpt@yahoo.com.br

Celia Barbosa Abreu

Universidade Federal Fluminense, Professora Associada de Direito Civil da UFF. Docente permanente do Programa de Pós-graduação em Direitos, Instituições e Negócios da UFF, celiababreu@gmail.com

Jerônimo Santos Lima

Universidade Federal Fluminense, Advogado e Coordenador do Laboratório de Inovação da Prefeitura de Macaé, Brasil, jeronimosantos@macae.rj.gov.br

RESUMO

A violação dos direitos da pessoa humana pode se manifestar em diversas formas, e uma delas decorre do que se denomina de mistanásia. Trata-se de uma expressão que reflete o abandono em que se encontram muitas pessoas, fato que fere a dignidade da pessoa humana. Desta forma, é fundamental que seja debatido este tema que apresenta um viés social, em estudar aqueles que ficam “invisíveis” para o direito, e diante disso, avaliar-se-á a responsabilidade civil do Estado, por omissão. Empregar-se-á uma pesquisa bibliográfica, verificando o que se compreende pelo termo mistanásia e jurisprudencial, a fim de identificar possíveis decisões que tenham julgado neste tema. Situa-se no estudo de grande relevância tendo em vista que representa uma temática frequente na sociedade brasileira, mas pouco debatida na área jurídica. O trabalho estrutura-se da seguinte forma: inicialmente, uma apresentação sobre o direito à vida e morte dignas, em seguida, uma compreensão da mistanásia, distinguindo-a de outras figuras próximas, e por fim, a compreensão da responsabilidade civil do Estado perante a mistanásia.

Palavras-chave: políticas públicas; omissão estatal; responsabilidade; mistanásia.

INTRODUÇÃO

A morte representa um elemento que está presente na vida humana, revelando a finitude do ser humano e que representa um processo natural, o qual todos estão submetidos. Assim, não se pode “vencer” a morte, mas repugnam ao direito àquelas situações que sejam derivadas da falta de cuidado do Estado, por força de uma marginalização e exclusão social.

Na Carta da República de 1988, a dignidade da pessoa humana representa um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito elencados pelo Poder Constituinte (art. 1º, III), sendo determinado, ainda, dentre seus objetivos, acabar com a pobreza e marginalização e promover o bem de todos (art. 3º, III e IV). Desta forma, é dever do Estado estabelecer políticas públicas que estejam orientadas pela promoção da pessoa humana, a fim de tutelar os direitos constitucionais.

A proposta do presente trabalho consiste em verificar em que medida ocorrerá a responsabilidade civil do Estado por omissão, por força da mistanásia, em especial pela questão do nexó de causalidade. O objetivo é identificar a reparação para os sucessores da vítima e também apresenta como propósito o de implementar medidas que viabilizem um “agir” estatal a fim de evitar ou, ao menos, minimizar, o problema da mistanásia.

Desta maneira, na primeira parte será tratado o direito à vida enquanto direito pertencente à personalidade. Amparado na seara constitucional, no art. 5º, caput, o direito à vida refere-se não apenas à sobrevivência, mas também a uma existência digna, em que cada pessoa tenha acesso a direitos da cidadania, e no âmbito do Estado Democrático de Direito, a dignidade da pessoa humana representa o princípio norteador do direito. A pessoa, em qualquer situação, jamais poderá ser objeto de instrumentalização, e assim, a pobreza, fome e miséria representam problemas sociais que devem ser grande debate na sociedade, e uma redefinição no “contrato social” com o Estado, para que apresenta um agir mais eficaz em relação àqueles que se encontra em situação de maior vulnerabilidade e requer uma tutela diferenciada.

1. A PROTEÇÃO DA VIDA HUMANA: DO NASCIMENTO À MORTE

Segundo a legislação civil, o nascimento com vida confere a personalidade jurídica a toda pessoa, que além de figurar como sujeito de direito, será merecedora de tutela nas situações existenciais. É a figura da personalidade jurídica, que constitui elemento inerente a toda pessoa física. Cumpre registrar a ressalva do nascituro, ainda que não seja dotado desta personalidade, tem seus direitos protegidos tendo em vista que apresenta uma expectativa de direito, segundo a teoria natalista, embora haja quem defenda que já pos-

suem direitos desde a concepção (teoria concepcionista). Seja como for, a pessoa humana merece a proteção do ordenamento jurídico em todos os momentos de sua vida, inclusive nos momentos em que sua saúde apresentar-se fragilizada.

O direito à vida é protegido no âmbito constitucional, a fim de que toda pessoa tenha uma vida digna. Além disso, representa um dos direitos da personalidade de cada pessoa e assim são invioláveis e podem, a qualquer momento, ser pleiteada tutela jurisdicional em razão de sua imprescritibilidade. O direito à vida digna implica, por via reversa, o direito à morte com dignidade, isto é, uma morte que não resulte tanto de uma ação ou omissão que venha a reduzir a pessoa à situação de objeto, como no caso de mortes resultantes de tortura durante o regime ditatorial no Brasil.

Antes de tratar da mistanásia, devem ser verificados alguns termos próximos, mas que, efetivamente, são distintos. Assim, o termo eutanásia representa a noção de uma “boa morte”, ou ainda, a morte digna, diante de situações em que a pessoa não tem mais deseja de manter-se viva em determinadas situações, em geral marcadas por muito sofrimento físico e psíquico. Dessa forma, uma definição possível de eutanásia:

Compreende-se que a eutanásia é a ação médica intencional de apressar ou provocar a morte – com exclusiva finalidade benevolente – de pessoa que se encontre em situação considerada irreversível e incurável, consoante padrões médicos vigentes, e que padeça de intensos sofrimentos físicos e psíquicos. (BARROSO; MARTEL, 2010, p. 178).

Na eutanásia, exige-se uma intervenção a fim de que seja abreviada a vida daquela pessoa que não deseja mais viver, pois compreende que não consegue vislumbrar qualquer melhora em seu quadro clínico. Assim, respeita a autonomia do paciente que não deseja mais permanecer em tratamento que não irá trazer benefícios à sua condição de saúde.

No âmbito da eutanásia, destaca-se a classificação em eutanásia libertadora, em que se busca eliminar o sofrimento do doente; a eutanásia eugênica ou seletora, que consiste no possível “melhoramento” da raça humana, e tem por objetivo eliminar os indivíduos que apresentam certas anomalias, e ainda, a eutanásia econômica, que leva em consideração a morte de pessoas com doenças mentais a fim de que a sociedade seja “aliviada” de pessoas que tem um “peso” muito grande, e por fim a eutanásia social, em que se insere a mistanásia, embora mais adiante discutir-se-á tal inclusão na categoria de eutanásia. (CARVALHO; SALDANHA; MUNEKATA, 2016, p. 231-233)

A distanásia representa o ato de prolongar a vida de uma pessoa, de forma artificial, mas que não proporciona mais nenhuma utilidade para o paciente. Aqui, estende-se ao máximo a vida de uma pessoa que, a rigor, não obterá nenhuma melhora, e muitas vezes está relacionada à uma espécie de

“mercantilização da medicina”, ou seja, o emprego da medicina para obter lucros sobre a dignidade de uma pessoa, já “morta”, mas que permanece “viva” porque oferece lucratividade na saúde privada (ABREU; BARBOZA, 2017, p. 46). Neste ponto, defende-se que o paciente em estágio terminal que fica submetido a uma situação de distanásia pode acarretar a responsabilidade civil do hospital privado que realiza tal conduta, pois ocorre uma responsabilidade civil objetiva com base no fato do serviço, já que acarreta danos ao paciente, e ainda incindir tal responsabilidade também sobre os médicos que realizam a conduta da distanásia (ABREU; BARBOZA, 2017, p.58). Ademais, em relação ao ônus da prova, aplicar-se-á a regra do Código de Defesa do Consumidor que estabelece a inversão do ônus da prova, neste caso, em favor do paciente que se encontra em estado de vulnerabilidade diante da intervenção médica e diante disso incumbe ao grupo hospitalar ou ao profissional médico o ônus de provar que não estava praticando a distanásia, mas o procedimento médico apropriado para a recuperação da pessoa (ABREU; BARBOZA, 2017, p.59).

Já a expressão ortotanásia significa a morte decorrente de um processo natural, e assim, o paciente segue o seu “caminho” até sua morte sem o emprego de qualquer artifício para prolongar sua vida. A ortotanásia se apresenta enquanto o “meio termo” entre a distanásia e a eutanásia; ao mesmo tempo não se acelera o processo de morte, mas também não emprega métodos para retardar a morte (BARROSO; MARTEL,2010, p. 179). Assim, aquele que padece de muitas dores, em estágio terminal, recebe apoio médico com o intuito apenas de que o processo que leva ao falecimento ocorra da forma menos gravosa possível. Um caso bem exemplificativo da realização da ortotanásia foi a figura do Papa João Paulo II que, diante de uma saúde debilitada, optou por aceitar a morte sem realizar procedimentos médicos. A ortotanásia é uma “medida humanitária”, que deve ser observada a fim de que a pessoa não fique submissa ao tratamento desumano no momento mais delicado de sua vida. (CAMATA, 2010, p.148)

Em muitas situações, o Poder Público deixa de cumprir com preceitos constitucionais e termina por não assegurar os direitos fundamentais de uma pessoa, o que pode acarretar a figura da mistanásia. Trata-se de um termo cunhado pelo teólogo Márcio Fabri dos Anjos, para designar uma morte antecipada e precoce em razão de motivos previsíveis e preveníveis (RICCI, 2017, p. 47). Um exemplo identificado consiste na espera nas filas de hospitais públicos para realização de tratamento (MENEZES NETO; LIMA, 2018, p. 476). É importante destacar que a expressão mistanásia foi empregada nos anos de 1980, momento em que o país vivenciava um regime de exceção, em que muitas garantias constitucionais foram retiradas dos cidadãos.

Desta forma, definir-se-á a mistanásia configura “uma morte indireta, causada pelo abandono, omissão ou negligencia social e também pessoal,” o que significa dizer que certos grupos na sociedade não tem a devida atenção do Estado, (RICCI, 2017, p. 50). Assim, a principal causa da mistanásia se justifica pela omissão do Estado na prestação de um direito fundamental à pessoa, como no caso do direito à saúde (MENEZES NETO; LIMA, 2018, p. 476). Diante disso, a indagação a respeito da responsabilidade civil do Estado, mas não se pode negar que o agente público pode promover a mistanásia por uma conduta comissiva, quando realiza genocídios sobre grupos marginalizados na sociedade.

2. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO

2.1. Elementos da responsabilidade civil

Em nosso ordenamento jurídico, o instituto da responsabilidade civil tem por objetivo reparar um determinado dano injusto que a vítima sofre. Ao proceder à indenização, o objetivo é que a vítima tenha, de alguma forma, uma compensação pelo prejuízo sofrido, e por outro lado, que o ofensor faça uma reflexão de que não se deve causar novos danos; e assim, existe um aspecto educativo.

O Estado também pode causar danos a terceiros; é possível que tal atuação ocorra tanto pela Administração Pública, como também pelo Poder Legislativo e Judiciário. Neste trabalho, concentrar-se-á no âmbito da administração pública, em particular pela omissão.

Os elementos tradicionais para a responsabilização civil consistem em: conduta do agente, nexos de causalidade e o dano. A conduta pode se manifestar de forma comissiva ou omissiva; além disso, é necessário que exista uma relação de causalidade entre a conduta e o dano, e por fim, o próprio dano. Uma vez configurada a responsabilidade, surge o dever de reparar, que pode assumir um aspecto pecuniário, envolvendo danos materiais e morais, e ainda não-pecuniário, como nas hipóteses de retratação pública e privada, ou entrega de um bem equivalente.

O nexo de causalidade reside na relação de causa e efeito entre a conduta e o dano, e desta forma, uma das causas corresponda ao prejuízo sofrido pela vítima, existindo uma espécie de conexão causal, isto é, se o dano tiver por origem outra circunstância, ainda que exista uma atitude culposa do agente, não será responsável se não existe relação de causa e efeito. É o caso, por exemplo, de uma pessoa que sofre uma lesão no seu dedo em razão de uma facada de seu vizinho, e ao ser levada ao hospital sofre um violento acidente que provoca seu óbito. (GOMES, 2011, p. 79). O nexo de causalidade pode estar presente tanto na conduta comissiva e omissiva:

O nexo causal pode estabelecer-se entre uma abstenção e um dano, no pressuposto de que aquele que não evita um fato danoso deve ser reparado, para os efeitos jurídicos, a quem os pratica. Mas não se deve levar essa regra às suas últimas consequências, só se justificando sua aplicação quando aquele que se abstém, além de poder impedir o dano, estiver obrigado a evita-lo. (GOMES, 2011, p. 79)

É possível identificar algumas teorias a respeito do nexo de causalidade. A teoria da equivalência das condições, em que toda causa antecedente é a condição para que ocorra o resultado, e esta forma, não distingue a causa de condição, de tal forma que, se diversas condições concorrem para o resultado, todas tem o mesmo peso (CAVALIERI FILHO, 2014, p. 64). Apenas a título exemplificativo, se uma pessoa ao dirigir colide com outro carro, poder-se-ia responsabilizar a concessionária e a fabricante do automóvel que provocou a batida, pois, se o veículo não tivesse sido fabricado e comercializado não ocorreria a colisão. De fato, a fabricação e comercialização são antecedentes do dano ocorrido no trânsito, mas, notório que não são a causa do acidente. Cuida-se de teoria não aplicada e aceita, efetivamente, por “alargar”, de forma excessiva, o nexo de causalidade.

A teoria da causalidade abstrata trabalha com a noção de que, dentre várias causas, existe aquela que, abstratamente, é apta a produzir o resultado. Assim, a causa representa o “antecedente não só necessário, mas, também, adequado à produção do resultado” (CAVALIERI FILHO, 2014, p. 65). A crítica que se faz a esta teoria reside na dificuldade de se identificar qual a causa que foi determinante para a produção do resultado, eliminando as demais. A este respeito, segundo Agostinho Alvim (1972, p. 369-370) verificar-se-á se a causa sempre produz este efeito ou se existiu naquele caso, pelas circunstâncias específicas.

Segundo a teoria da causalidade direta e imediata, também conhecida como teoria da interrupção do nexo de causalidade, é aquela em que apenas deve ser reparado o dano que decorrer, de forma direta e imediata pelo comportamento do agente, afastando fatos remotos e posteriores que interrompam o nexo de causalidade (MELO, 2015, p. 227)

O dano consiste na lesão que a vítima sofre em razão de uma conduta comissiva ou omissiva de terceiro. Na doutrina, é tradicional a divisão do dano em dano material e moral, em que o primeiro é formado pelo dano emergente e lucro cessante. Aqui o objetivo é que o lesado seja ressarcido em termos econômicos relativos aos prejuízos que sofreu.

Por outro lado, o dano moral é a ofensa aos direitos da pessoa e representa um dano extrapatrimonial. O dano moral pode ser definido enquanto “uma lesão a um interesse existencial concretamente merecedor de tutela.” (FARIAS, ROSENVALD, BRAGA NETTO, 2015, p. 266). Por outro lado,

aponta-se o dano moral enquanto ofensa aos direitos da personalidade (MELO, 2015, p. 131). Trata-se de um dano relacionado à proteção da pessoa, em sua dimensão sem cunho patrimonial, configurando uma ofensa à vida, honra, imagem de uma pessoa.

Os elementos necessários à configuração da responsabilidade civil – conduta humana, nexos de causalidade e danos – estarão presentes tanto na denominada responsabilidade contratual e na extracontratual. Naquela existe uma relação obrigacional que fundamenta o pedido de indenização, em razão do descumprimento do contrato, e nesta, em virtude de um dever decorrente de uma cláusula geral de não lesar ninguém. No entanto, se tem apontado uma tendência à aproximação entre estes dois modelos, como se depreende do disposto no Código de Defesa do Consumidor em relação à responsabilidade em favor do consumidor por equiparação.

No âmbito da responsabilidade extracontratual, poderá ser subjetiva ou objetiva. Na primeira situação, avaliar-se-á a conduta culposa do agente. A culpa, segundo Azevedo (2011, p. 64) representa uma conduta negligente, imprudente ou imperita do agente, e seu elemento objetivo consiste no dever jurídico violado. A doutrina civilista tradicionalmente aponta três graus de culpa: grave, leve e levíssima, que pode ter influência na quantificação do dano a ser indenizado para a vítima, como prescreve o art. 944 do Código Civil, o que pode configurar uma injustiça à vítima tendo em vista que não receberá o valor total de seu prejuízo diante de uma conduta levíssima do agente (AZEVEDO, 2011, p. 68).

O nosso ordenamento jurídico admite situações de exoneração da responsabilidade, ou seja, a vítima sofrerá o dano, mas não será ressarcida pelo agressor. Assim sendo, no âmbito contratual, é possível estabelecer cláusula de exclusão de responsabilidade ou cláusula de não indenizar (embora também se reconheça na seara da responsabilidade extracontratual, em avisos de obras).

Além disso, o chamado caso fortuito e força maior são tradicionais causas de exclusão da responsabilidade. Em que pese o tratamento unitário no art. 393 do CC, pondera uma diferenciação doutrinária ao apontar o caso fortuito enquanto evento imprevisível e, assim, inevitável, e a força maior, um fato inevitável, ainda que previsível. Tanto no caso fortuito e força maior. (CAVALIERI FILHO, 2014, p. 89).

3. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO NA MISTANÁSIA

3.1. Responsabilidade civil por omissão do Estado

Em relação à responsabilidade civil do Estado por omissão, ou seja, por uma conduta que deveria ter efetuado e não foi realizada, não se tem um consenso sobre o tema. Neste campo, é possível diferenciar o ilícito omissivo próprio do impróprio; naquele ocorre uma ofensa direta ao dever jurídico, e nesta, a norma estabelece o resultado danoso, que decorre da ausência das cautelas necessárias para evitar este resultado (JUSTEN FILHO, 2014, p. 1339). Ademais o ilícito omissivo próprio equivale ao ato comissivo na medida em que o Estado deveria praticar uma conduta, e sua omissão gera o ilícito. (Por outro lado, no ilícito omissivo impróprio o Poder Público não está obrigado a agir de modo determinado e específico.(JUSTEN FILHO (2014, p. 1341)

Nas hipóteses em que existir um comando genérico autorizando o Estado a atuar (omissão imprópria), será descabido reputar que a mera e simples inação produzirá a responsabilidade civil do Estado. Nesse caso, a responsabilização apenas surgirá se houver omissão juridicamente reprovável, consistente na infração a um dever de diligência. Assim, por exemplo, o Estado pode ser responsabilizado quando deixar de limpar galerias pluviais, daí derivando inundação das vias públicas e prejuízos a terceiros. (JUSTEN FILHO, 2014, p. 1344).

Ainda em relação à atuação omissiva do Estado, aponta Maria Sylvia Zanella di Pietro ressalta que apenas a omissão em que o Estado tem o dever de agir e a possibilidade de agir para impedir o dano, caracterizando o princípio da reserva do possível, decorrente do princípio da razoabilidade, que deve ser avaliada no caso concreto, diante da dificuldade em se mensurar esta referida possibilidade de agir do Estado (DI PIETRO, 2013, p. 716). Diante deste quadro, defende-se que a responsabilidade do Estado por omissão é subjetiva, com presunção de culpa do Poder Público. assim, a vítima não precisa provar a culpa do Estado, e sim o próprio Estado demonstrar que atuou com o máximo de zelo e diligencia, e que se não agiu é porque esta atuação estaria acima do razoável (DI PIETRO, 2013, p. 717).

Em relação à exclusão da responsabilidade civil do Estado podem-se elencar as seguintes hipóteses: fato da vítima, fato de terceiro, exercício regular do direito e caso fortuito e força maior. São situações em que ocorre um rompimento do nexo de causalidade e, portanto, não caberia falar em responsabilização do Estado.

Uma questão ainda envolvendo a responsabilidade civil do Estado reside na responsabilidade pessoal do agente estatal. Na verdade, sustenta-se a possibilidade de ajuizamento de ação contra o Estado e o agente público em litisconsórcio passivo unitário. É tradicional a referencia de que ao se ajuizar

ação contra o servidor que deu causa ao dano, seja necessária a prova de culpa ou de dolo, embora o art. 37 § 6 da Constituição da República não faça qualquer distinção neste sentido. É possível identificar um processo de “objetivação da culpabilidade” do agente que praticou o ato, verificando o dever de diligência que o agente deveria ter adotado e recusou-se a fazer, como na hipótese de recusa ao reajuste anual de tarifas (JUSTEN FILHO, 2014, p. 1365). Neste caso, o ato comissivo de negar equivale a omissão do agente, pois tanto quando nega, ou se omite, o resultado danoso é similar.

Em trabalho específico a respeito da omissão do Estado no âmbito do STF, podem ser apontadas três grandes correntes doutrinárias: a subjetivista, culpa presumida e a objetiva.¹ Segundo o levantamento jurisprudencial realizado no âmbito do STF, o julgamento do Recurso Especial (RE) 130764-1, em 1992, foi o primeiro caso depois da Constituição da República de 1988 em que se identificou a responsabilidade objetiva do Estado por omissão, mas teve o pedido julgado improcedente; apenas no RE109615-2 em que o Estado foi condenado por omissão, em 1996 (PINTO, 2008, p. 168). O reconhecimento da responsabilidade omissiva do Estado hoje é reconhecida nos Tribunais mas no ainda não se identificaram decisões que sejam fundamentadas na mistanásia.

3.2. Mistanásia

A mistanásia, conforme já descrito inicialmente neste trabalho, significa uma morte que não decorre de um fator natural, e que, se houvesse uma atuação eficiente do Poder Público, não teria ocorrido. A expressão mistanásia significa o abandono de milhares de pessoas sem assistência, que vivem em lixões, nas vias públicas e em condições desumanas nos hospitais (MENDONÇA; SILVA, 2014, p. 175).

A mistanásia pode ser classificada em ativa e passiva: na primeira, a noção de que o indivíduo submete-se às experiências, como nos casos envolvendo experiências científicas realizadas pelos nazistas, ou o mercado de transplantes. A segunda, também conhecida como mistanásia omissiva, decorre da antecipação da morte em virtude da falta de acesso aos serviços de saúde fundamentais em que os mais atingidos geralmente são pessoas com deficiência e doentes em situação de carência (VIEIRA, 2014, p. 62-65). A mistanásia está inteiramente relacionada ao problema da exclusão social existente em nossa sociedade:

¹ Um trabalho que efetua dados quantitativos a respeito das decisões do Supremo Tribunal Federal antes e depois da Constituição da República de 1988 é a obra denominada Responsabilidade Civil do Estado por Omissão, de Helena Elias Pinto.

A mistanásia é, portanto, uma nova denominação para um problema tão antigo como a própria formação da sociedade. Reflete a exclusão social sob um aspecto institucionalizado e específico, resistente à distributividade e equidade do Estado de Garantia, relacionado às relações médico-hospitalares.

A exclusão social, por sua vez, é um fenômeno expropriador, excludente, alienador da própria condição humana. O homem excluído não mais apresenta importância econômica, viabilidade, no mundo da produção e consumo. O ser, desconstituído de humanidade, ao se tornar inviável, deixa de existir para a sociedade de consumo de massa. Torna-se invisível, descartável. O indivíduo vive, mas não existe. A mistanásia é a demonstração definitiva da exclusão coletiva e institucionalizada. Indivíduos idosos, ou gravemente doentes independente da idade, que não tenham condição e cura, ou capacidade econômica de tratamento, tornam-se inviáveis à sociedade e deixam de existir. Morrem socialmente e são deixados, sem amparo à espera da morte física.

Em regra, identifica-se a presença da mistanásia em grupos sociais excluídos da sociedade, e desta forma, “é geralmente a morte do pobre, resultado da vida precária e com pouca ou nenhuma qualidade. É uma morte indireta, causada por abandono, omissão ou negligência social e também pessoal.” (RICCI, 2017, p. 50). Trata-se, portanto, de uma morte que decorre da marginalização daqueles que são excluídos da sociedade, sem acesso à informação, educação e aos direitos mínimos e básicos que devem ser franqueados a todo cidadão. Além disso, sustenta-se que a mistanásia tem maior “peso” que a eutanásia eugenética pois representa uma versão contemporânea da eugenética (RICCI, 2017, p. 51). Neste sentido, os pobres que não contribuem e não são consumidores em um sistema capitalista devem ser “excluídos”, pois são “inúteis”, na visão daqueles que não conseguem compreender o valor da solidariedade social.

A expressão mistanásia substitui a referência do emprego do termo eutanásia social (RICCI, 2017, p.48), pois se trata de uma morte miserável, que decorre do abandono do Estado em relação a certas pessoas. Desta maneira, é possível identificar a mistanásia em diversas situações:

É importante destacar que a mistanásia não se limita aos casos de espera em filas de hospitais públicos. Também abrange todas as situações, atuais ou potenciais, que são capazes de gerar a morte (primeiro, social; depois, física) de pessoas em situação de vulnerabilidade, que são esquecidas pelos sistemas e estruturas hegemônicas, sendo-lhes negado não somente o direito à saúde, mas também à dignidade, à vida, à igualdade, e à alimentação, como é comum ocorrer com moradores de rua; presos; garotas (os) de programa; travestis e transexuais expulsas de casa; mulheres vítimas de violência doméstica que não recebem medidas protetivas adequadas; dependentes químicos; crianças e adolescentes abandonados; pessoas que passam fome; pessoas com transtor-

nos e doenças mentais que não recebem tratamento psiquiátrico adequado; pessoas que não têm acesso à água potável; entre outros.

Neste sentido, compreende-se que a mistanásia têm, em seu elemento constitutivo, a violência realizada contra pessoas e grupos que, em geral, não recebem a proteção devida do Estado; a mulher que sofre violência deve ser protegida para não mais ser agredida; a pessoa com doença mental deve receber um tratamento digno, não com o intuito de “curar” sua doença pelo prisma de um modelo médico, mas para que tenha condições de ter uma vida com dignidade e igualdade de oportunidades em relação às demais pessoas.

Os Tribunais brasileiros não reconheceram, de forma explícita, a responsabilidade civil do Estado em caso de mistanásia. No aspecto metodológico, ao realizar a pesquisa jurisprudencial com os recortes institucional, temático, temporal e processual. (PALMA; FEFERBAUM; PINHEIRO, 2012, p. 145-6). Assim, o primeiro recorte tem por objeto o Supremo Tribunal Federal (STF), o guardião da Constituição da República, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), que julga as questões federais e o Tribunal do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), uma das cidades em que se percebe de forma mais clara a presença da mistanásia. O recorte temporal em relação ao STF e STJ será do ano de 1988, marco da promulgação da Constituição Democrática, e no TJRJ o ano de 2003, início da vigência do Código Civil de 2002. Por fim, no recorte temático, a busca nos tribunais terá por objeto a expressão mistanásia. Não foi encontrado nenhum julgado em que fosse mencionado de forma expressa o termo mistanásia, o que justifica ainda mais o seu estudo, tendo em vista que um fenômeno que provoca a morte de muitas pessoas não se tem o seu devido reconhecimento enquanto uma situação que deve ser combatida.

No entanto, existem alguns julgados que se enquadram na categoria da responsabilidade civil pela mistanásia, mas que se fundamenta pela ótica do direito administrativo. É o caso do Recurso Extraordinário (RESp) 841526, em que foi reconhecida a repercussão geral em face da responsabilidade civil do Estado por morte de detento, pelo fundamento do art. 5º, XLIX e 37 § 6 da Constituição da República, pela teoria do risco administrativo. No âmbito da arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) nº 347 foi determinada a audiência de custódia a fim de verificar as condições das prisões no Brasil e caracterizar o sistema prisional enquanto o “estado de coisa inconstitucional.” Cumpre registrar que, neste caso, verifica-se tanto a omissão quanto atos comissivos do Estado que ofendem a dignidade da pessoa humana, colocando os presos em condições degradantes e muitas vezes desumanas. É interessante que no corpo do voto do relator Ministro Marco

Aurélio a preocupação de assegurar o direito às minorias que ficam à margem da sociedade.²

É importante que os Tribunais Superiores reconheçam em sua fundamentação a morte por mistanásia. Mais do que um simples vocábulo que deve estar presente nas decisões, o reconhecimento judicial da mistanásia reforça o Estado no cumprimento de seus deveres. A responsabilização do Estado pela mistanásia em razão da omissão pode adotar tanto o nexo causal de causalidade abstrata, quanto a direta e imediata. Assim, se a omissão do Estado em fornecer material ou equipamento para que o paciente possa realizar o seu tratamento for, em abstrato, a causa para a morte do paciente, ficará responsável o Poder Público.

Em relação à postura omissiva do Estado, poder-se-ia pensar na responsabilização do Estado, de forma objetiva, tanto por uma omissão genérica, quanto específica: a diferença é que na primeira omissão o Estado seria condenado a realizar procedimentos para concretizar direitos que deveriam ter sido efetivados. É o caso de pessoas que residem nas ruas e não encontram nenhum amparo do Poder Público, ou pessoas doentes mentais que não recebem o tratamento adequado. Neste caso, a ação que visa responsabilizar o Estado, ainda que se alegue uma omissão genérica, deve condená-lo não no sentido de atribuir uma verba indenizatória para estas pessoas anteriormente descritas, mas na obrigação de fazer, isto é, de construção e manutenção de espaços próprios para o atendimento a estes grupos. É importante alertar que não se deve apenas “recolher” pessoas, mas lhes proporcionar um tratamento adequado para que, efetivamente, tenham sua dignidade respeitada. Por sua vez, configurando uma omissão específica, como no caso do ente público não fornecer o tratamento médico adequado que provoca a morte, ou o não fornecimento tempestivo de medicação, deverá ser responsabilizado, neste caso sim, de forma pecuniária, em favor dos dependentes dessa pessoa, e além disso, ser obrigado também a obrigação de dar ou fazer a fim de que sejam evitadas novas mortes por mistanásia.

² Por isso, entendo de relevância maior a apreciação do pedido de implemento de medida cautelar. Não se tem tema “campeão de audiência”, de agrado da opinião pública. Ao contrário, trata-se de pauta impopular, envolvendo direitos de um grupo de pessoas não simplesmente estigmatizado, e sim cuja dignidade humana é tida por muitos como perdida, ante o cometimento de crimes. Em que pese a atenção que este Tribunal deve ter em favor das reivindicações sociais majoritárias, não se pode esquecer da missão de defesa de minorias, do papel contramajoritário em reconhecer direitos daqueles que a sociedade repudia e os poderes políticos olvidam, ou fazem questão de ignorar.

CONCLUSÃO

A vida humana deve ser respeitada e protegida em todas as suas etapas, e com maior ênfase no momento em que a pessoa se encontra mais próxima da morte. A morte é uma etapa natural da vida, pode apresentar diferentes significados conforme a religiosidade de cada um, mas ela ocorrerá. No Estado Democrático de Direito, as pessoas tem o direito de viver e morrer com dignidade, ou seja, ter uma vida que não leve em consideração apenas a sobrevivência, e sim demais aspectos como a saúde, alimentação adequada, segurança, etc. Da mesma forma a morte não deve ser uma etapa abreviada em razão da falta de políticas públicas que justamente asseguram uma vida “saudável” às pessoas.

A responsabilidade civil representa um instrumento importante para a vítima que, diante da lesão sofrida, poderá pleitear a reparação. Certamente é impossível voltar à situação anterior, mas a responsabilidade pode ter por efeito imediato a compensação para a pessoa agredida em relação à violência. Além disso, comporta uma dimensão indireta, que é justamente inculcar naquele que causou o dano a percepção de que não se deve mais proceder à esta conduta.

O Estado, em regra, existe em razão da proteção da pessoa humana. A finalidade do Poder Público é justamente promover políticas públicas que visam promover uma sociedade mais justa, com menos desigualdades sociais, conforme prevê a Constituição da República. Este projeto constitucional deve ser implementado para que, efetivamente, a sociedade brasileira tenha reduzidas as violências praticadas em geral sobre grupos que se encontram em situação de maior vulnerabilidade.

A mistanásia representa uma morte antecipada, de alguém que não teve seus direitos fundamentais respeitados, e diante disso, sofre uma “morte miserável”. A expressão não se confunde com outras correlatas, como a ortotanásia e distanásia, pois tem significados distintos, e muito menos com a eutanásia social. Cuida-se de palavra que serve para demarcar uma ofensa à vida humana e que deve ser compreendida na realidade social de pobreza e miséria em que vivem muitos brasileiros; o sistema prisional configura um exemplo de “campo” para as práticas da mistanásia, mas não configura o único.

A efetivação da mistanásia decorre, em certo aspecto, tanto da atuação, quanto da omissão do Estado. Na primeira situação, fica mais claro o agir estatal que, efetivamente, provoca a morte de pessoas de forma cruel, ensejando a responsabilidade civil; nas atitudes omissivas a situação é mais delicada. Certamente, nem toda omissão imputará responsabilidade ao Estado, mas apenas aquela em que o Estado tem, de fato, o dever de atuar, e assim como nas atitudes comissivas, a natureza da responsabilidade estatal é objeti-

va, já que não se faz distinção no âmbito da Constituição da República. Entretanto, a distinção entre omissão genérica e específica, no caso da mistanásia, irá se distinguir na questão pecuniária, pois apenas na omissão específica, aquela que, a rigor, o Estado teria como realizar, é que se deve condenar o Estado pelo prejuízo econômico em favor dos dependentes dessa pessoa.

REFERÊNCIAS

ABREU, Célia Barbosa; BARBOZA, Heloiza Helena. Responsabilidade pela mistanásia na saúde privada. In: ABREU, Célia Barbosa; MORAES, Guilherme Peña; MADEIRA FILHO, Wilson (Org). *Diálogos sobre Direitos Humanos*. vol 1. 1 ed, 2016.

AZEVEDO, Álvaro Villaça. Conceito de ato ilícito e o abuso de direito. In: RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz; MAMEDE, Gladston; ROCHA, Maria Vital da. *Responsabilidade Civil Contemporânea: em homenagem a Sílvio de Salvo Venosa*. São Paulo: Atlas, 2011.

BRASIL, *Constituição da República Federativa do Brasil*, de 05 de Outubro de 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 20 de setembro de 2019.

CAMATA, Gerson. Em defesa da ortotanásia. In: PEREIRA, Tania da Silva; MENEZES, Rachel Aisengart; BARBOZA, Heloiza Helena. *Vida, morte e dignidade humana*. Rio de Janeiro: GGZ Ed, 2010.

BARROSO, Luís Roberto; MARTEL, Letícia de Campos Velho. A morte como ela é: dignidade e autonomia individual no final da vida. In: PEREIRA, Tania da Silva; MENEZES, Rachel Aisengart; BARBOZA, Heloiza Helena. *Vida, morte e dignidade humana*. Rio de Janeiro: GGZ Ed, 2010.

CARVALHO, Gisele Mendes de; SALDANHA, Rodrigo Roger; MUNEKATA, Larissa Yukie Couto. Breves considerações sobre a mistanásia e o caso do Hospital Universitário Evangélico de Curitiba – PR, Brasil. In: *Revista Opinión Jurídica*. Vol 15, nº 29, Medellin, Colombia.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. *Direito Administrativo*. 26 ed. São Paulo: Atlas, 2013.

FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson; BRAGA NETTO, Felipe Peixoto. *Curso de Direito Civil*. vol 3. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2015.

GOMES, Orlando. *Responsabilidade civil*. Rio de Janeiro: Forense, 2011.

JUSTEN FILHO, Marçal. *Curso de direito administrativo*. 10 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014.

MELO, Marco Aurélio Bezerra de. *Curso de Direito Civil*. Vol IV. São Paulo: Atlas, 2015.

MENDONÇA, Márcia Helena; SILVA, Marco Antonio Monteiro. Vida, dignidade e morte: cidadania e mistanásia. In: *Revista Jusgentium*, vol 9, nº 6, 2014.

MENEZES NETO, Elias Jacob; LIMA, Tiago José de Souza. A prática da mistanásia nas prisões femininas brasileiras ante à omissão do direito à saúde e a negação da dignidade humana. In: *Revista Brasileira de Políticas Públicas*, vol 8, nº1, 2018.

PALMA, Juliana Bonacorsi de; FEFERBAUM, Marina; PINHEIRO, Victor Marcel. Meu trabalho precisa de jurisprudência? Como posso utilizá-la? In: QUEIROZ, Rafael Mafei Rabelo; FEFERBAUM, Marina. *Metodologia jurídica: um roteiro prático para trabalhos de conclusão de curso*. São Paulo: Saraiva, 2012.

PINTO, Helena Elias. *Responsabilidade Civil do Estado por Omissão Na Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.

RICCI, Luiz Antonio Lopes. *A morte social*. São Paulo: Paulus, 2017.